

**TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA
PRÁTICA DOCENTE**

 DOI: 10.5281/zenodo.15035365

Daniela Paula de Lima Nunes Malta

Doutora em Letras

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife – PE

E-mail: malta_daniela@yahoo.com.br

Deise Cordeiro de Souza

Mestranda em Educação - Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação

Instituição: Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)

Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, España

E-mail: deisedesouza@hotmail.com

Diana Torres Basoni

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: basonidiana@gmail.com

Erica dos Santos Martins

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: erica.205@hotmail.com

Fabiana Torres Basoni Gomes

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail basonifabiana5@gmail.com

Marice Costa Corrêa Guimarães

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: mariceccorrea@gmail.com

Roberto Carlos Cipriani

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: robertocipriani55@gmail.com

Rubens da Silva Carvalho

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: rubens.cachoeiro@gmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU670-Tecnologia baseada em computador na sala de aula, requer uma pesquisa bibliográfica sobre Tecnologias integradas à sala de aula com o tema: O uso de tecnologias na sala de aula: desafios do cotidiano e o limite de seu uso. Apresentando um estudo de caso voltado para o contexto da cultura digital e da educação do séc. XXI. Neste trabalho foi realizado estudos que indicam a importância da utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's) na educação como recursos indissociáveis da prática docente e do processo de ensino e aprendizagem como um todo. Diante do estudo de caso realizado nas Escola Municipal Francisco Sales Gadelha de Oliveira (EMFSGO), localizada em São Francisco, do Instituto Educacional de Ensino Fundamental e Médio Ronaldo Gonçalves Sarmiento (IEEFMRGS), situado em Lastro, ambos no estado da Paraíba Brasil, num total de 27 professores. Assim sendo, as tecnologias digitais devem fazer parte do processo educativo como um todo, fazer inovação na maneira de planejar e executar; pressupõe interação, dinamismo, compartilhamento de ideias e diferentes propostas de aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologias. Aprendizagem. Docente. Inovação.

ABSTRACT

The The present paper of the discipline EDU670 - Computer-based technology in the classroom, requires a bibliographic research on Technologies integrated into the classroom with the theme: The use of technologies in the classroom: everyday

challenges and the limit of their use. Presenting a case study focused on the context of digital culture and education in the twentieth century. In this work, studies were carried out that indicate the importance of the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in education as inseparable resources from teaching practice and the teaching and learning process as a whole. In view of the case study carried out in the Francisco Sales Gadelha de Oliveira Municipal School (EMFSGO), located in San Francisco, of the Ronaldo Gonçalves Sarmento Educational Institute of Elementary and Secondary Education (IEEFMRGS), located in Lastro, both in the state of Paraíba, Brazil, in a total of 27 teachers. Therefore, digital technologies must be part of the of the educational process as a whole, to innovate in the way of planning and executing; it presupposes interaction, dynamism, sharing of ideas and different learning proposals.

Keywords: Technologies. Apprenticeship. Teacher. Innovation.

1 Introdução

Os avanços tecnológicos e de comunicação têm impulsionado mudanças rápidas em todos os setores da sociedade. Entretanto, observa-se que o ambiente escolar ainda não tem conseguido acompanhar plenamente essas transformações, seja na adaptação às novas formas de pensamento, na incorporação de tecnologias inovadoras ou na atualização das metodologias de ensino. Contudo, O atual sistema educacional, projetado na era industrial, continua a padronizar o ensino e a ignorar as diferenças individuais dos alunos, falhando em prepará-los para os desafios da era digital (Xavier, 2015).

É preciso que o professor saiba explorar e utilizar as ferramentas digitais presente atualmente nas unidades escolares. Pois através das tecnologias o avanço no ensino aprendizagem é de quase 100% garantido, os nossos alunos tem acesso aos recursos tecnológicos desde cedo, é essencial que os professores estejam preparados para acompanhar o processo educacional dessa criança, orientando e contribuindo na aquisição de novos conhecimentos.

Com a expansão tecnológica cada vez maior na educação, torna-se pertinente fazer reflexões no que provoca nos sujeitos e no mundo do trabalho. A visão não está apenas no aumento da produtividade, mas nas modulações que isso traz para a subjetividade de quem trabalha, de como esse profissional vem desenvolvendo esse trabalho, evoluindo com o uso dos recursos digitais, superando as deficiências no ensino. Vale ressaltar que a tecnologia sozinha não é suficiente, o docente é a peça

fundamental para os resultados positivos na educação.

A metodologia utilizada neste paper foi à pesquisa bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa sobre o gestor educacional no ambiente *e-learning*. Gil (2019) define a pesquisa bibliográfica como “o levantamento, seleção e análise de material já publicado, principalmente livros, artigos de periódicos e publicações avulsas” (p. 57). Foram estudados e analisados vários estudos relevantes, incluindo diversas obras sobre o tema em estudo.

O presente paper foi feito estudo sobre o artigo Tecnologia e Educação: perspectivas e desafios para a ação docente, dos autores Francisco Danilo Duarte Barbosa, Erich de Freitas Mariano e Jair Moisés de Sousa, trazendo estudo de caso da Escola Municipal Francisco Sales Gadelha de Oliveira (EMFSGO), localizada em São Francisco, do Instituto Educacional de Ensino Fundamental e Médio Ronaldo Gonçalves Sarmiento (IEEFMRGS), situado em Lastro, ambos no estado da Paraíba Brasil, num total de 27 professores.

2 Desenvolvimento

Foi observado um estudo de caso realizado com 13 professores da Escola Municipal Francisco Sales Gadelha de Oliveira (EMFSGO), localizada em São Francisco, e 14 professores do Instituto Educacional de Ensino Fundamental e Médio Ronaldo Gonçalves Sarmiento (IEEFMRGS), situado em Lastro, ambos no estado da Paraíba, Brasil. Os questionamentos foram com questões subjetivas e objetivas, a um total de 27 professores de diversas disciplinas, como Pedagogia, Educação Física, Ciências, História, Matemática, Português, Inglês e Geografia, todos atuando no Ensino Fundamental I, com perspectivas sobre os desafios e a importância do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramentas mediadoras no processo de ensino e aprendizagem?

Os questionários enquadra-se numa pesquisa explicativa (Gonçalves, 2003), pois trata da descrição e entendimento dos fatores que levam aos docentes empregarem (ou não) ferramentas tecnológicas em suas práticas acadêmicas. Após aplicação dos questionamentos foram feitas coleta dos dados e analisados com base no método de análise de conteúdos definido por Bardin

(1977, p. 38) como: (...) um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo (...).

A análise dos resultados foi dividida em duas etapas: a primeira enfocou a natureza do uso das TICs, abordando seu conceito, presença, frequência e utilização em sala de aula. Além disso, foram examinados a formação dos professores e a resistência que estes podem apresentar em relação ao tema. No segundo momento, discutimos a organização e utilização das TICs, considerando os impactos, influências e incentivos dessas tecnologias, bem como seu potencial para a aprendizagem.

Acredita-se que esta pesquisa reitera a importância de a escola incorporar as TICs como recursos essenciais dentro de uma metodologia inovadora que promove o desenvolvimento de habilidades capazes de transformar e melhorar a forma de pensar dos alunos. Neste contexto, professores e estudantes se deparam com novas formas de ensinar e aprender, as quais têm o potencial de impactar suas vidas e a sociedade como um todo.

A sociedade atual exige um novo perfil de profissional, um indivíduo capaz de atuar em diversas áreas e funções. Conforme Moreira e Kramer (2007), “na educação, o comportamento flexível é tanto demandado dos professores quanto difundido como habilidade a ser adquirida pelos estudantes, futuros trabalhadores”. Este cenário tem fomentado a valorização de uma educação que desenvolva habilidades diversificadas.

É crucial reconhecermos a multiplicidade de espaços na sociedade contemporânea que socializam, educam e culturalizam as pessoas. Entender a educação como um processo social implica reconhecer que ela se adapta a uma concepção de mundo vivenciada pela sociedade em diferentes tempos e espaços. Portanto, a educação deve estar em constante adequação às mudanças sociais, sem negligenciar as vivências, os saberes fundamentais e as experiências acumuladas pela humanidade. Refletir sobre o papel da educação nos dias atuais requer considerar os avanços técnicos e científicos que a sociedade tem vivenciado nas últimas décadas. Assim, torna-se necessário explicitar as mudanças desencadeadas por esse cenário em constante evolução.

Pelas definições apresentadas, compreendemos que, de forma intrínseca, os docentes entrevistados têm uma compreensão clara do conceito de Tecnologia Educacional, conforme definido por Menezes e Santos (2001). Eles descrevem que:

“A tecnologia educacional moderna engloba um forte componente de conhecimento científico, mas inclui também uma importante parcela de conhecimentos práticos, muitos dos quais só podem ser adquiridos através do próprio exercício da atividade a que se aplica. Essa tecnologia, portanto, não engloba apenas as máquinas que distribuem as mensagens, mas também a organização e as pessoas que a fazem funcionar” (Menezes; Santos, 2001, p.01).

É essencial que nós, como educadores, reflitamos constantemente sobre nossas práticas, as técnicas que empregamos e como nossa metodologia pode ser adaptada para atender às características, necessidades e interesses de nossos alunos. Isso se alinha à visão de Libâneo (1994), que destaca:

“O trabalho docente é a atividade que dá unidade ao binômio ensino-aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre o aluno e as matérias de estudo” (Libâneo, 1994, p.88).

Dessa forma, torna-se evidente que as transformações no cenário educacional são desencadeadas pelo advento das tecnologias. Essas mudanças exigem que adaptemos nossas abordagens pedagógicas para melhor servir aos nossos alunos e prepará-los para os desafios da sociedade contemporânea.

Considerações Finais

É essencial reconhecer que a transformação do sistema educacional está intrinsecamente ligada à transformação das práticas pedagógicas. Não se trata de buscar fórmulas prontas ou seguir padrões rígidos, mas sim de inovar e repensar o que já existe, promovendo mudanças nas práticas estabelecidas de forma automática. Como destaca Kenski (2003), a educação não deve ser vista apenas como um processo solitário de aquisição e domínio de conhecimentos, mas sim como uma construção coletiva e integrada, que envolve a articulação de informações e a colaboração entre pessoas de diferentes locais, idades, gêneros, condições físicas, áreas e níveis de formação.

Nesse contexto, é fundamental que o educador assuma um papel mais ativo e adaptado às exigências da sociedade contemporânea, pois os avanços tecnológicos demandam uma educação voltada para o futuro. Kenski (2012) reforça que a compreensão de Tecnologia Educacional pelos professores é crucial para a aplicação eficaz desses recursos na prática pedagógica. É necessário que os educadores vejam

as tecnologias como ferramentas que mediam o processo de ensino e aprendizagem, promovendo aulas mais dinâmicas e atraentes.

o serem questionados sobre sua visão em relação ao uso das TICs na escola, 60,52% dos professores destacaram que utilizar as ferramentas tecnológicas é uma forma de aproximar os conteúdos ministrados com algo que desperte o interesse dos alunos, tornando a aula mais atrativa e dinâmica; 23,69% afirmaram ser uma ótima opção de recursos pedagógicos, pois atrai o interesse dos alunos, uma vez que eles lidam diariamente com a tecnologia; já 15,79% disseram que o uso das tecnologias é essencial para uma aprendizagem mais motivadora. Nenhum dos professores pesquisados afirmou que as TIC's eram um recurso desnecessário no processo de ensino-aprendizagem.

A pesquisa realizada com os docentes da nossa instituição revelou que a maioria acredita que as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) são essenciais para aproximar os conteúdos ministrados dos interesses dos alunos, tornando as aulas mais envolventes e motivadoras. Nenhum dos professores pesquisados considerou as TICs desnecessárias, o que reafirma a importância de integramos essas tecnologias de maneira eficaz em nossas práticas educativas.

Portanto, é nosso dever incentivar a transformação das práticas pedagógicas, reinventando o que já existe e promovendo uma educação que seja realmente significativa e voltada para o desenvolvimento de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado contínuo.

3 Referências Bibliográficas

Bardin L. Análise de conteúdo. Tradução Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977.

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must *University*

Kensi, V. M. Educação e tecnologia: O novo ritmo da informação. 8ª Ed. Campinas: Papirus, 2012.

Libâneo, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.

Menezes, E. T.; Santos, T. H. Verbete tecnologia educacional. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrazil. São Paulo: Midiamix, 2001. Recuperado de: <http://www.educabrazil.com.br/tecnologia-educacional/>.

Moreira, A. F. B.; Kramer, S. Contemporaneidade, educação e tecnologia. Educação & Sociedade, 28(100), 1037-1057, 2007. Recuperado de:

<http://www.redalyc.org/pdf/873/87313704019.pdf>.

Xavier, L. G. Para além da didática: desafios da escola e do professor do século XXI.
Exedra: Revista Científica, 1, 26-36, 2015. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6496624>.